

Використання нетрадиційних творчих технік для зниження стресу у дітей з ООП в умовах воєнного стану

«У вашій підсвідомості прихована сила, здатна перевернути світ...»

Уільям Джеймс, американський філософ та психолог, цитата з праці «Про світ, про силу»

Нажаль, наша сучасна реальність дуже далека від ідеального середовища для зростання та розвитку дітей. Постійно завищений рівень стресу - дуже негативний фактор, наслідками якого можуть стати підвищення агресії, погіршення пам'яті, замкнутість, інші психологічні, емоційні та, навіть, розумові розлади.

Ми, як педагоги, повинні допомагати батькам не тільки виховувати, розвивати та навчати малечу, але й порадити, підказати, як можна знизити виробітку картизону-гормону стресу, щоб, в подальшому, заспокоївши, підвищити мозкову активність, засвоюваність нового, повернути естетичне сприйняття світу.

Спробуємо проаналізувати дослідження, наукові роботи, думки за цим напрямом:

Термін арттерапія увійшов у вжиток у 1942 році, завдяки британському митцю Адріану Гіллу, який написав про позитивний вплив мистецтва на хворих. Спираючись на власні спостереження, він оприлюднив думку, що арттерапія допомагала пацієнтам зменшувати рівень стресу і швидше одужувати. Ідеї Гілла використовуються досі, як у колі митців, так і в лікарів та педагогів.

Видання Art Therapy, у дослідженні 2010 року, виявило, що креативна, творча діяльність, зокрема, малювання, у більшості випадків, зменшує рівень картизолу, знижує хвилювання і покращує настрій.

У 2014 році журнал «PLOS ONE» опублікував наукову роботу, у якій доведено - образотворче мистецтво поліпшує зв'язки між мозковими

нейронами. Як наслідок, зосередження на предметі чи об'єкті підвищується, і нові знання засвоюються швидше.

Світлана Ройз, відомий дитячий психолог, наголошує, що під час спільної творчої діяльності батьків з малечою можна стабілізувати емоційний стан та знизити психологічне навантаження і травмування.

Багато сучасних педагогів (Гайдак Н., Демчук М., Іваницька О., Петінорва Л., Прокопенко Л., Скрипка Н.) також зазначають, що творча, креативна робота, здатна допомогти справлятися з тривожністю, краще розуміти власні емоції, підвищити впевненість у собі. Особливо вона корисна у випадках, коли людина не може чітко формулювати свої почуття, знаходиться в постійному стресі: дітям і тим, хто перебуває в ізоляції від суспільства.

Виходячи з усього вищезазначеного, можливо зробити висновок, що арттерапія (використання творчості задля корекції стану здоров'я) разом або поряд з батьками, наразі, може стати вагомим інструментом в боротьбі з підвищеним стресом в період воєнного стану.

Методичні завдання ЗДО, які вирішуються завдяки використанню нетрадиційних творчих технік під час воєнного стану:

1. Зниження рівня стресу та його наслідків.
2. Поліпшення нейронних зв'язків, підвищення мізкової активності.
3. Збагачування досвіду естетичного сприйняття вихованцями навколишнього.
4. Розвиток у дітей природних творчих здібностей.
5. Сприяння формуванню у малечі творчих проявів.
6. Заохочення бажань дітей фантазувати.
7. Здійснювання художньо-естетичного виховання малюків в співпраці дитячого садка з родиною.

Методичні надбання та поради у використанні нетрадиційних творчих технік

Малювання повітряною кулькою. За власним задумом:

- Надрукуйте кульку (до 10 см. діаметром).
- Нанесіть в один чи декілька шарів малюнок фарбами на дні кульки.
- Притисніть розмальовану кульку до аркушу паперу.
- За необхідності доповніть малюнок.

Аплікація з дрібно-нарізаних ниток «Пухнастий фрукт»:

- Намалюйте контур запланованого фрукта олівцем.
- Підберіть кольори ниток, поріжте на дрібні шматочки (окремо).
- Намастіть клеєм область заповнення.
- Насипте окрема кожен колір подрібнених ниток.
- Обережно притисніть.

Аплікація з тканини, пофарбованих ватних дисків «Бджілка»:

• Нарізати кружальця з тканин чорного та жовтого кольору, або пофарбувати ватні диски.

• Намастити перший кружечок чорного кольору клеєм, прикласти до паперу.

• Наступний, жовтий кружечок, також намастити клеєм та покласти на чорний, змістивши на 1-2 см.

- Далі повторювати дії, чередуючи кольори.
- Домалювати оченята, крильця.

Малювання ватними паличками (пиктографія) «Осінь»:

• Намалювати контури дерев, замалювати стовбур, великі гілки.

• Змочити ватну паличку в темнішу фарбу, зобразити крону, листя на землі.

- Іншу паличку змочити в світлішу фарбу, доповніть кольори малюнку.

Аплікація з подрібненого паперу «Осінній пейзаж»:

- Намалювати контури дерев, замалювати стовбур, великі гілки, або вирізати з темного паперу(коричневий, чорний).

- Дрібно нарізати папір жовтого, зеленого, червоного кольорів.

- Клеєм намастити обрану область.

- Насипати на клей різнокольоровий папір.

- Обережно притисніть.

Малювання пальчиками «Калина»:

- Намалювати основну гілочку та дрібні гілочки суцвіття.

- Змочити пальчики в червону фарбу, зобразити ягідки.

Малювання по соді «Наша держава - Україна»:

- Насипати соду в тацю, зробити межі для використання кожної фарби.

- Набрати в декілька шприців без голок різних фарб (згідно задуму).

- Нанести краплі фарб (на обрану область-різний колір).

- Крізь шприць поверх соди налейте уксус, почекайте закінчення реакції.

Ниткографія «Букет квітів»:

- Складіть аркуш паперу навпіл.

- Нитку скрутіть в джгут, змочіть в обраній фарбі на 2/3.

- Викладіть нитку на одну сторону паперу так, щоб незафарбована її частина виходила за аркуш.

- Накрийте папером (отримаєте книжку), притисніть та протягніть за незафарбовану частину.

Малювання пакетом «Осінні барви»:

- Надуйте пластиковий маленький пакет.

- Вмочіть у фарбу.

- Прикладіть до паперу.

- За бажанням, доповніть малюнок.

Малювання гофрованим папером «Український віночок»:

- Гофрований папір поріжте поперек на смужки 4-5 см.

- Зверніть різні форми, за задумом.
- Вмочіть у фарбу.
- Прикладіть до паперу.
- За бажанням, доповніть малюнок.

Аплікація з природних матеріалів «Їжачок»:

- Намалюйте контур тваринки.
- Доповніть образ природним матеріалом.

Кляксографія трубочкою «Цей чарівний світ»:

- На папір крапните фарбою (фарбами).
- Подмухайте крізь трубочку збоку на фарбу.
- Доповніть результат контуром.

Ліплення на папері (пластилінова аплікація) «На дерева, на лужок тихо падає сніжок»:

- Візьміть аркуш блакитного чи синього паперу.
- Розімніть білий пластилін.
- Відщипніть декілька шматочків.
- Притисніть пальчиками шматочки пластиліну в хаотичному порядку.
- Доповніть аплікацію за бажанням.

Аплікація з ватних дисків «Сніговик»:

• Ватні диски змастіть клеєм, прикладіть до кольорового паперу блакитного чи синього кольору.

• Доповніть аплікацію за бажанням малюванням оченят, морквини, відра, рук-гілочок.

- Можете зробити кучугури з вати.

Малювання змятим папером «Зима-чарівниця»:

• На аркуш блакитного чи синього кольору нанести фарбами або олівцем фоновий малюнок.

- Взяти білий папір, зіяти в велику кульку.
- Змочити в білій фарбі.

- Доповнити картину «сніговим покривом».

Конструювання з ватних паличок «Засніжена ялинка»:

- З паперу зробити конус.
- Ватні палички розрізати навпіл.
- На клей пиклеїти в декілька рядів половинки ватних паличок ватною

частиною до низу, шар за шаром, починаючи знизу конусу.

- За бажанням розфарбувати.

Малювання виделкою «Зимиова гілочка»:

- Намалюйте коричневую фарбою основу гілочки.
- Змочіть пластикову виделку в зеленій фарбі.
- Домалюйте голочки.
- За бажанням прикрасьте гілочку.

Аплікація з ватою «Дерева взимку»:

- Намалюйте, або зробіть з паперу стовбур та основні гілки, приклейте.
- Вату порвіть на шматочки.
- Приклейте ватну крону, кучугури.
- За бажанням домалюйте деталі.

Малювання ватним спонжом «Зайка біленький сидить»:

- Скрутіть з вати достатньо плотний комочок.
- На кольоровому папері намалюйте контур зайчика білою фарбою.
- Вмочить ватний спонж в білу фарбу.
- Легкими дотиками заповніть контур.
- Домалюйте оченятка, носик.

Виготовлення їстівної годівнички:

- Замочіть желатин, агар агар або ростопіть цукор.
- Змішайте декілька видів круп, горішків, залийте отриманою сумішшю, перемішайте.

• Розкладіть по формам, не забудьте воткнути якийсь предмет(олівець, трубочку), щоб потім отримати отвір для нитки.

- Через декілька годин вийміть їстівну годівничку із форми, у отвір просуньте нитку або стрічку.

- Повісьте на дерево біля будинку.

Малювання клеєм та сіллю «Сніжинка»:

- На кольоровому аркуші паперу простим олівцем легенько намалюйте «промінці» сніжинки.

- Поверх контуру нанесіть клей ПВА.

- Посипте сіллю.

- Стряхніть зайву сіль.

Малювання кухонною губкою «Сніговик»:

- На аркуші кольорового паперу намалюйте контур сніговика.

- Змочіть кухонну губку у білій фарбі.

- Легкими дотиками заповніть середину по контуру.

- Після висихання домалюйте деталі.

Піктографія. Малювання зворотньою стороною олівця і фарбами «Україна – моя Батьківщина»:

- Намалюйте контур задуманого зображення (в нашому випадку – обрис Української мапи).

- Змочіть зворотню сторону олівця в фарбу.

- В довільному порядку цятками заповніть контур.

Малювання паперовою грудкою «Весняні квіти»:

- З паперу зімніть щільну маленьку кульку (грудку).

- Змочіть грудку в фарбі.

- Легкими рухами намалюйте квітку.

- Теж саме зробіть ще декілька разів, змінюючи фарби.

Малювання ватними паличками «Проліски»:

- Намалюйте простим олівцем контур квітки на кольоровому папері.

- Змочіть ватну паличку в білій або синій фарбі, по контуру намалюйте квітку.

- Змочіть іншу паличку в зелену фарбу.
- По контуру домалюйте стебло та листя.
- За бажанням прикрасьте малюнок.